

ВПЛИВ ГЕРБІЦИДНОГО ЗАХИСТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ

**Л. Детиненко, студентка;
Т. Шепілова, к.с.-г.н., доцент**

Центральноукраїнський національний технічний університет

Соя займає провідну позицію у світовій аграрній системі, і її стратегічне значення для України є не менш вагомим. Ця культура є незамінним джерелом високоякісного рослинного білка та олії, задовольняючи зростаючий попит у харчовій галузі. Крім того, соя виконує фундаментальну роль у забезпеченні кормової бази для ефективного розвитку тваринництва [1, 2].

Відомо, що соя є ключовим компонентом українського переробного сектора. Як важлива олійна культура, вона не тільки гарантує стійке постачання сировини для олійно-жирової промисловості, продукуючи цінні рослинні олії. Водночас, вона слугує незамінним джерелом високопротеїнового шроту, який, у свою чергу, є фундаментальною сировинною основою для виробництва якісних комбікормів [3].

Забур'яненість посівів сої є одним із найбільш критичних лімітуючих чинників, який прямо та суттєво знижує її продуктивність і становить серйозну загрозу для потенційної врожайності.

Негативний вплив починається вже на початкових фазах росту культури, коли молоді сходи сої є надзвичайно вразливими. Відбувається інтенсивна конкуренція за життєво необхідні ресурси – сонячне світло, вологу та елементи живлення. Як правило, бур'яни демонструють більш агресивний та швидкий ріст, часто маючи краще розвинену кореневу систему, що дозволяє їм швидко випереджати культурні рослини. Це призводить до затінення сої та виснаження ґрунтового потенціалу. Така біологічна конкуренція спричиняє пригнічення фотосинтетичної діяльності сої, негативно впливаючи на формування генеративних органів, що виражається у зниженні кількості та розміру бобів, а також у погіршенні посівних і товарних якостей насіння.

Залежно від видового різноманіття, щільності засмічення та тривалості конкурентного періоду, неконтрольоване поширення бур'янів може призвести до катастрофічних втрат урожаю сої, що оцінюються в діапазоні 30-70 % і навіть перевищують ці показники [4, 5]. Ефективний захист є обов'язковою передумовою економічної доцільності вирощування цієї культури.

Для досягнення максимальної продуктивності сої та реалізації її генетичного потенціалу необхідний ефективний контроль бур'янів. Найбільш критичним періодом чутливості культури є перші 30-50 днів після сходів, протягом яких життєво важливо підтримувати максимально вільне від бур'янів середовище [2]. Нехтування цим періодом спричиняє незворотні втрати врожаю. Тому застосування комплексного підходу, що поєднує агротехнічні методи (сівозміна, обробіток ґрунту) та хімічні засоби (ефективні гербіциди), дозволяє мінімізувати негативний конкурентний вплив, створюючи оптимальні умови для повноцінного росту й розвитку сої та розкриття її врожайного потенціалу [3, 6-21].

За підсумками польових експериментів, проведених в умовах Степової зони України, встановлено високу ефективність комбінованої системи гербіцидного захисту посівів сої. Зокрема, найвищий показник технічної ефективності було зафіксовано у варіанті, де застосовувалася комплексна схема із включенням ґрунтових гербіцидів та суміші страхових препаратів (Харнес + Гезагард + Ачіба + Бантен), досягнувши 85,1 %. При цьому, безпосередньо перед збиранням урожаю, ефективність цієї ж схеми захисту зросла до 94,0 %.

Аналіз отриманих даних свідчить, що найвищий показник урожайності був зафіксований при використанні інтегрованої схеми гербіцидного захисту, що поєднувала ґрунтові та страхові препарати. При цьому приріст урожаю порівняно з технологічним контролем (без хімічного захисту) склав 6,3 ц/га, що відповідає 61,8 %. Така комплексна стратегія захисту підтвердила свою здатність забезпечувати високий рівень продуктивності навіть в умовах значної забур'яненості посівів.

Список використаних джерел

1. Куценко В. П., Пащенко Я. В. Оптимізація гербіцидного захисту сої в умовах Західного Лісостепу. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених "Інноваційні технології в рослинництві". Полтава. 2022. С. 120-123.
2. Зайцев С. В., Зайцева Г. В. Ефективність гербіцидів у посівах сої залежно від погодних умов. Агроном, 2019. № 1. С. 108-111.
3. Григоренко І. В. Вплив різних систем гербіцидного захисту на формування врожайності сої в умовах Лісостепу. Аграрний вісник Причорномор'я, 2023. № 110. С. 34-40.
4. Шевченко М. В., Бугайова О. В. Вплив післясходових гербіцидів на забур'яненість та урожайність сої в умовах Північного Степу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Серія: Агрономія, 2020. № 98. С. 85-91.
5. Нагірний А. Б., Горбатюк В. Г. Вплив технологічних елементів на продуктивність сої в умовах зрошення. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2023. № 1. С. 110-118.
6. Виробництво та ефективне використання сої та продуктів її переробки в Україні на 2015-2020 роки. URL: <http://agrostore.biz.ua/galuzeva-programavirobnictvo-ta-efektivne-vikoristannyaso%D1%97-ta-produktiv-%D1%97%D1%97-pererobki-v-ukra%D1%97ni-na-2015-2020-roki/>.
7. Didur, I., Bakhmat M., Chynchuk O., Pantsyeva N., Telekalo N., Tkachuk O. Substantiation of agroecological factors on soybean agrophytocenoses by analysis of variance of the Right-Bank Forest-Steppe in Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10 (5). P. 54-61.
8. Камінський В.Ф. Значення зернових бобових культур та напрямки їх виробництва. Міжвідомчий тематичний науковий збірник Селекція та насінництво. 2005. Вип. 90. С. 14-22.
9. Заболотний Г.М., Мазур В.А., Циганська О.І., Дідур І.М., Циганський В.І., Панцирева Г.В. Агробіологічні основи вирощування сої та шляхи максимальної реалізації її продуктивності: монографія. Вінниця: ВНАУ, 2020. 276 с.
10. Тулуш Л.Д., Грищенко Д.Ю. Фіскальне регулювання розвитку ринку олійних культур України. Економіка АПК. 2018. №5. С. 63.
11. Петриченко В.Ф., Лихочвор В.В., Іванюк С.В. та ін. Соя: монографія. Вінниця: «Діло», 2016. 400 с.
12. Технологія вирощування сої: основні аспекти, поради науковців та досвід практиків. Частина 1. Суперагроном. 2023. URL: <https://superagronom.com/articles/686-tehnologiya-viroschuvannya-soyi-osnovniaspekti-poradi-naukovtsiv-ta-dosvid-praktikiv>.
13. Didur, I.M., Tsyhanskyi V.I., Tsyhanska, O.I. etc. (2019) The effect of fertilizer system on soybean productivity in the conditions of right bank foreststeppe. Ukrainian Journal of Ecology. 9(1). 76-80.
14. Беляев О.В. Економічна ефективність зон, придатних для вирощування сої в Україні. Вісник Сумського НАУ. Серія: Фінанси і кредит. 2005. №1 (18). С. 225-229.
15. Тимченко В.Н. Розвиток виробництва сої в Україні і ефективне свинарство: Аграрний сектор України. Режим доступу: <http://agroua.net/animals/catalog/ag-4/a-0/info/aig-71/>
16. Серветник О. В. Ефективність позакореневих підживлень сої карбамідом. 2020. Агроном. URL: <https://www.agronom.com.ua/efektyvnistpozakorenyeh-pidzhyvlen-soyi-karbamidom/>.
17. Дідур І.М. Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на динаміку формування площі листової поверхні рослин сої. Сільське господарство та лісівництво. 2022, 27. С. 5-14. DOI: 10.37128/2707-5826-2022-4-1 10.
18. Zabarna T.A. The formation of soybean phytocenosis and seeds quality depending on the intensification factors. Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 4 (19). С. 98-109.
19. Медведовський О. К. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві. О. К. Медведовський, П. І. Іваненко. Київ : Урожай, 1988. 208 с.
20. Білявська Л. Г., Юхименко К. С., Чамата А. С. Вплив видів передпосівної обробки сої на урожайність та якість насіння. Актуальні напрямки та проблематика у технологіях вирощування продукції рослинництва: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конфер. (м. Полтава, 23 листопада 2023 р.). Полтава: ПДАА, 2023. С. 79-81
21. Білявська Л. Г., Кулик М. І., Білявський Ю. В. Урожайність сої сорту Алмаз за передпосівної обробки насіння біопрепаратами у різних умовах вирощування. Зрошуване землеробство: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2023. Вип. № 79. С. 5–11. DOI <https://doi.org/10.32848/0135-2369.2023.79.1> <http://izpr.ks.ua/arkhiv?id=93>